

KONSEPTNING LISONIY VOQELANISHI

Mahliyo Xolmo'minova

O'zMU o'zbek filologiyasi

I bosqich tayanch doktoranti

+998999411196

makhliyokholmuminova96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8158877>

Annotatsiya. Dastlabki o'rinda konseptning lisoniy moddiylashuvi ong va til tizimi o'rtasidagi hamkorlikning mahsuli ekanligini unutmazlik kerak. Oldin aytilganidek, konsept shakllanishining boshlang'ich nuqtasi voqelik bo'lagi (predmet) haqidagi tasavvur – obrazning yuzaga kelishidir. Bu obraz oddiy sxema yoki shakl bo'lib qolmasdan, balki mazmunli hodisadir. Boshqacha aytganda, subyekt obrazning oddiy shaklini ko'rmaydi yoki uning mazmunini idrok qilmaydi, u mazmunli obrazni idrok etadi. Xuddi shu mazmunli obraz lisoniy belgiga aylanadi va bu belgi ma'nosining o'zagini tashkil qiladi. Lekin voqelik – ong – lisoniy belgi o'rtasidagi bunday uzviylikni oddiy takrorlash ko'rinishida talqin etmaslik kerak. Chunki ong voqelikni lisoniy belgi vositasida oddiygina aks ettirmaydi, balki subyekt uchun muhim bo'lgan belgi-xususiyatlarni ajratadi hamda ular asosida idrok etilayotgan obyekt (predmet, hodisa) ning namunaviy modelini yaratadi.

Kalit so'zlar: konsepti, ko'chma ma'no, kognitiv lingvisika, mental tuzilma, lisoniy voqelanish. O'tgan asrning boshlarida olmon faylasufi (keyinchalik AQShda yashab ijod qilgan) Ernest Kasserer insonning bilish faoliyatiga borliqni xuddi ko'zgudek aks ettiruvchi emas, balki predmetlarning ichki yoki tashqi mohiyatini aks ettiruvchi hodisa sifatida qaralishi lozimligini uqtiradi. Bu faoliyatni, yaxshisi, tasavvur va idrokni uyg'otadigan yorug'lik manbaiga o'xshatish ma'qul: yorug'lik qanchalik ravshan bo'lsa, manba shu qadar kuchli bo'ladi va biz predmetni shunchalik aniq ko'ramiz.¹ Bilish jarayonida hosil bo'lgan mental tuzilma – konsept mazmunida aynan shu turdagi ravshan va aniq ko'rinishga ega bo'lgan belgi - xususiyatlar o'rin oladi hamda konseptning lisoniy voqelanishida xuddi shu xususiyatlar yetakchilik qiladi. Voqelikni aks ettirish to'g'ridan-to'g'ri tilning vazifasiga kirmaydi, bu vazifani dastlabki o'rinda tafakkur bajaradi. Lekin tafakkurda yuzaga kelgan mental tuzilmalar til tizimida o'z ifodasini topadi. So'z, xuddi boshqa til birliklaridek, alohida bir predmetni yoki voqeani atovchi oddiy bir yorliq bo'lmasdan, balki voqelikni bilish vositasidir. Lisoniy birliklar vositasida axborot yig'iladi, saqlanadi va avloddan-avlodga o'tadi. Bir so'z bilan aytganda, til birliklarining kognitiv jarayon kechishidagi o'rni alohida e'tiborga loyiqdir.

Mental tuzilma – konseptning lisoniy belgiga o'tish jarayoni qanday kechishi masalasi bahsli mavzudir.

Mental tuzilma - konseptning lisoniy belgiga o'tish jarayoni qanday kechishi masalasi baxsli mavzudir. Dastlabki o'rinda konseptning lisoniy moddiylashuvi ong va til tizimi o'rtasidagi hamkorlikning mahsuli ekanligini unutmazlik kerak. Oldin aytilganidek, konsept shakllanishining boshlang'ich nuqtasi voqelik bo'lagi (predmet) haqidagi tasavvur - obrazning yuzaga kelishidir.

Bu obraz oddiy sxema yoki shakl bo'lib qolmasdan, balki mazmunli hodisadir. Boshqacha aytganda, sub'ekt obrazning oddiy shaklini ko'rmaydi yoki uning mazmunini idrok qilmaydi, u

¹ Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. “Sangzor” nashriyoti. Jizzax -2006. 21-b

mazmunli obrazni idrok etadi. Xuddi shu mazmunli obraz lisoniy belgiga aylanadi va bu belgi ma'nosining o'zagini tashkil qiladi. Lekin voqelik - ong - lisoniy belgi o'rtasidagi bunday uzviylikni oddiy takrorlash ko'rinishida talqin etmaslik kerak. Chunki ong voqelikni lisoniy belgi vositasida oddiygina aks ettirmaydi, balki sub'ekt uchun muhim bo'lgan belgi-xususiyatlarni ajratadi hamda ular asosida idrok etilayotgan obyekt (predmet, xodisa)ning namunaviy modelini yaratadi.

Konseptning lisoniy moddiylashuv jarayoni muhim mental bosqichni bosib o'tadi. Voqelikning tafakkurdagi umumlashgan in'ikosi - obrazning mantiqiy «qayta ishlanishi» natijasida hosil bo'lgan kontsept lisoniy «libos» olishidan oldin ushbu «libos»ning tasavvurdagi aksi - modeli yuzaga keladi. Lisoniy voqelanish rejasi paydo bo'lgan zahotiy oq uni amalga oshirish uslubi izlanadi. Reja hamda «so'zsiz» model nolisoniy yoki «botiniy nutq» jarayonida yuzaga keladi. Botiniy nutqning yuzaga kelish muammosi bilan shug'ullangan psixolog va psixolingvistlar ushbu hodisani turlicha talqin qilib kelishmoqda.

Ulardan ayrimlari botiniy nutqni oddiygina qilib, o'z-o'ziga gapirish bilan tenglashtirsalar, boshqalari uni alohida tashqi (zoxiriy) nutqdan butunlay farq qiluvchi hodisa sifatida ta'riflaydilar. Biroq, eng muhimi, botiniy nutq zoxiriy nutqning asosini, negizini tashkil qilishini olimlar e'tirof etib kelishmoqda. Darhaqiqat, nutqiy faoliyat ijro (talaffuz) va eshitish (mazmun idroki) bosqichlaridan tashqari yana bir bosqichini o'z ichiga oladi. Bu tashqi yoki zoxiriy nutqni rejalashtirish bilan bog'liq yashirin jarayondir. A.R.Luriya aytganidek, bo'lg'usi nutqiy harakat niyat va rejadan boshlanadi va ushbu reja nutqiy faoliyatning «ichki xarakatchan sxemasi» vazifasini o'taydi.²

Ichki sxema o'ziga xos dasturlash xizmatini o'tab, lisoniy nomlanishi lozim bo'lgan kontseptning mundarijasida mujassamlangan asosiy mazmun xususiyatlarini aks ettirmog'i darkor. Botiniy nutq kontseptning lisoniy voqelanishini ta'minlovchi jarayondir. Ushbu jarayonda; bo'lg'usi lisoniy birlikning tuzilishi va mundarijasi shakllanadi. A.A.Leontyev lisoniy birlikning botiniy dasturi va qolipi muhim mazmun ko'rsatkichlaridan tarkib topishini va bu ko'rsatkichlar nutqiy tuzilma uchun muhim bo'lgan sub'ekt, predikat, obyekt bo'laklarining muqobil «izi» dan iborat bo'lishini isbotlashga harakat qilgan edi.³

Botiniy nutqning eng asosiy xususiyati uning sharoitida lisoniy birlik mazmunan to'liq shakllanishi va turli ma'noviy o'zgarishlar bosqichlarini (ma'no kengayishi; murakkab tushunchalarni ifodalash uchun ma'no bo'laklarini bir-biriga «yopishtirish» kabi) bosib o'tishi bilan bog'liq ekanligini L.S.Vigotskiy ham ta'kidlagan.⁴

Xullas, botiniy nutq jarayonida kontsept, birinchidan, ma'lum mazmun shaklini olsa, ikkinchidan, lisoniy belgi tanlovi bosqichiga tayyorgarlik ko'radi. Xuddi shu hozirlik lisoniy moddiylashuvdan oldingi harakatlar vositasida nominativ birlikning denotativ asosini mazmunan boyitadi. Bu bilan lisoniy tanlov imkoniyati ham kengayadi. Lisoniy tanlov esa alohida ko'rinishdagi lisoniy tafakkur faoliyati natijasidir. Bu faoliyatning ko'chishi til o'zlashtirilishi va nutqiy qobiliyat hosil bo'lishi jarayonlariga mos ravishda kechadi.

Ma'lumki, inson til va moddiy olamni bir xil uslubda hamda bir xil yo'nalishda o'zlashtiradi. Moddiy dunyo idroki ayni paytda idrok etilayotgan predmet – hodisalar haqida tushuncha

² Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 319 с.

³ Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М.: РАН. Ин-т языкознания, 1993. – С. 16-21.

⁴ Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1999. – 350 с

tug'ilishini, keyinchalik ushbu tushuncha mental namuna - konsept sifatida shakllanib, moddiy nom olishini taqozo qiladi. Bu xildagi ko'p bosqichli lingvopsixik faoliyatning natijali (natija muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishidan qat'iy nazar) kechishida asosiy rolni lisoniy xotira o'ynaydi.

Yuqorida qayd etilganidek, moddiy olam o'zlashtirilishning ilk bosqichida inson ongida dastlab alohida olingan predmetning obrazi, ramzi xosil bo'ladi, keyingi bosqichda ushbu predmetni inson moddiy faoliyati doirasida uni qo'llash bilan bog'liq xarakterlar sxemasi yuzaga keladi. Inson faoliyati natijasida idrok etilayotgan predmet haqidagi tushunchalar, tasavvurlar doirasi ham kengayib boradi xamda ushbu predmetni boshqa predmetlar bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqalarni aniqlash extiyoji tug'iladi. Bu xildagi tizimiy bog'liqliklarni aniqlash asosida yuzaga keladigan, yanada umumlashgan obrazlar, xarakter dasturlari lisoniy xotira shakllanishi uchun muhimdir. Chunki xotira tartibli tizimli tafakkur qurilmasidir, shu sababli konsept idrok ham tizimli ravishda kechib, uning natijasida paydo bo'ladigan umumlashgan va ma'lum darajada mavhumlashgan lisoniy harakat dasturlari ham tizimlashgan bo'ladi. Shu sababli lisoniy xotira nafaqat til birliklari va kategoriyalari haqidagi axborotni saqlovchi psixik tuzilma balki nutqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan ushbu turdagi axborotni tezda topish, ko'llash imkonini yaratuvchi manbahamdir.

Lisoniy xotira negizini «ichki leksikon» ya'ni xotiradagi lug'at zahirasi tashkil etadi. E.S. Kubryakovaning ta'biricha, «ichki leksikon ma'lum sharoitda zarur bo'lgan birlikni izlab topish imkonini ta'minlovchi majmuaviy «ombor» bo'lishdan ko'ra, ko'proq harakatdagi tizim bo'lib, bu tizimda har bir birlikning faollashuv imkoniyatlari, ular qo'llanilishining pragmatik, semantik va formal ko'rsatkichlari qayd qilingan».⁵

Tanlov ko'rsatkichlaridan foydalanish uslublari turli xil bo'lib, ularning qo'llanishi lisoniy va nolisoniy faktorlar bilan belgilanadi. Bular orasida eng keng ko'lamda qo'llaniladigani analogiya uslubidir. Ushbu uslub namunalar va qoliplar asosida yangi lisoniy nomlash birliklari yasash hamda ulardan nutqiy faoliyatda foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, voqelikni idrok etish jarayonida vujudga kelgan konseptni oldindan lisoniy zaxirada mavjud bo'lgan birliklar yordamida ifodalash ham mumkin. Qanday bo'lmasin, qaysi uslub qo'llanilishidan qat'iy nazar, konseptning lisoniy voqelanishi nutqiy tafakkur faoliyati maxsuli sifatida namoyon bo'ladi. Zero, insonning lisoniy qobiliyati xotira bilan bog'liqdir.

Xotirada lug'aviy zaxiradan tashqari, ushbu zaxiradan foydalanishga oid ko'rsatmalar xam saqlanadi va bu ko'rsatmalar nutqiy faoliyatning ko'ngildagidek ko'chishiga imkon beradi, til birliklarining o'z o'rnida, risoladagidek qo'llanishini ta'minlaydi.

Konseptning lisoniy voqelanish jarayoni, uning tabiati va uni harakatga keltiruvchi mexanizmlar haqida gapirayotib, N.Xomskiyning nutqiy faoliyat va lisoniy ijodni ta'minlovchi botiniy va zoxiriy strukturalar haqidagi fikrini yana bir karra eslamaslikning iloji yo'q. Ushbu g'oya botiniy strukturaning zoxiriy tuzilmaga o'tishini faqatgina formal jihatdan tahlil qilinishiga yo'l qo'yganligi va natijada shakl mazmun (semantika)dan ustun bo'lib qolganligi ayblovi bilan uzluksiz tanqidga uchrab kelayotganiga qaramasdan, kognitiv tilshunoslik uchun ancha muhimdir.

Konsept tushunchasiga turli yondashuvlar umumiy lingvo falsafiy asosga tayanadi. Uni asosida Sossyurning til va nutq dixotomiyasi yotadi, yahni «til – nutq» tushunchasi hozirda

⁵ Кубрякова Е.С. Концепт // Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1997. – 393 с.

«tilni anglash – kommunikativ fehl-atvor» deb talqin qilinmoqda. Bunda tilni anglash til tushunchasiga nisbatan keng ma'noda qo'llanadi, chunki tadqiqotchilar ko'p hollarda fenomen bo'lgan va individual ongning verbal shakldagi holatiga ehtiborlarini qaratadilar. Kommunikativ fehl-atvor bilan nutq orasidagi munosabatga kelsak, bu holatda tadqiqot predmeti kengayganligi kuzatiladi, ya'ni matndan va uni yozuvda qayd qilingan shaklidan to biron bir madaniyatda qabul qilingan xulq-atvor namunalariga ko'ra muloqot jarayonida o'zgarib turadigan kommunikativ maqsadlari to'plami, kommunikatsiyani noverbal shakllari, intertekstual aloqalar va boshqalargacha. Lingvistik tadqiqot predmeti mazmun doirasining bunday kengayishi immanent lingvistik bilan ziddiyatiga olib keldi.

Buning ijobiy va salbiy jihatlari mavjud. Til haqidagi fanni bunday rivojlanishidagi ijobiy tomonlaridan biri bu bir-biriga yaqin bo'lgan gumanitar fanlar yutuqlaridan foydalanish, lingvistikani yangi tushunchalar va metodlar bilan boyitish imkoni berilishidir.

Bu o'z navbatida psixolingvistika, sotsiolingvistika, pragmalingvistika, etnolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistik kabi sohalar taraqiyotiga sabab bo'ldi. Salbiy jihatlarga terminologiyaning noaniqligi va bir fanning turli sohalaridagi mantiqiy uzilishlarni misol qilib keltirish mumkin. Yuqorida aytilgan hamma so'zlar «konsept» terminiga ham taaluqlidir.

Zamonaviy lingvistikada konsept tushunchasi nihoyatda turli-tuman. Konsept ong sohasiga mansub va u faqat tavsifiy-tasniflash emas, balki hissiy-iroda va obrazli-empirik xususiyatlarni ega. Konseptlar anglashdan tashqari, kechinmalar orqali hamidrok qilinadi.⁶

Agar konseptni va tushunchani yaxlit tushuncha deb olgan ba'zi bir tadqiqotlarni inobatga olmasak, lingvistikada konsept tushunchasini anglashda lingvokognitiv va lingvomadaniy yondashuvni tan olish kerak.⁷

Konsept lingvokognitiv hodisa sifatida – bu «bizni ongimizni mental yoki psixik vositasida, hamda inson tajribasi va bilimida aks etadigan ma'lumot birligidir; xotirani, mental so'z boyligi, miya tili va konseptual tizimini (lingua mentalis), inson psixikasida aks etgan butun dunyoqarashni operativ mazmun birligidir».⁸ Konseptlarni bir qismi til bilan bog'liqdir, boshqa konseptlar qismi esa inson psixikasidagi maxsus mental bo'lgan reprezentatsiyalar – obrazlar, rasmlar, sxemalar va b. namoyon bo'ladi.

Psixolingvistlar uchun konsept – bu «insonni psixik hayotini qonuniyatlariga bo'ysingan tartibsiz bilish va kommunikativ faoliyat yurituvchi individni dinamik xarakterga ega bo'lgan pertseptiv-kognitiv-affektli hosillalardir; va buni natijasida lingvistik nazariya nuqtai nazarida ilmiy tahrifiga maxsuli sifatida maxmun va mohiyatiga ko'ra bir qator parametrlari bilan ajralib turadi» (Kazakbaeva tarjimasini).⁹ Bunda konseptni noverbal tabiati qat'iy tahkidlanadi. Bir tomondan konseptni murakkabligi, ikkinchi tomondan – K.Xardi tahkidlaganidek, har bir konsept «mavjud bo'lgan hamma elementlar va jarayonlar turlarini konstellyatsiyasi hisoblanadi (Shuning uchun har qanday abstrakt tushuncha o'ziga tegishli bo'lgan hissiyot

⁶ Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. С.40-43

⁷ Воркачев С.Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремииологии // ВЯ. 1997. № 4. С.115-124

⁸ Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.

⁹ Залевская А.А. Психоллингвистический подход к проблеме концепта // Методические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. –С. 39

bilan bog'langan bo'ladi)».¹⁰ A.A.Zalevskaya bilim va tushuncha kabi individning yutug'i bo'lgan konseptlarni va konseptlarning ilmiy tahrifi mahsuli sifatida mantiqiy ratsional anglangan konstruktlar orasidagi chegaralarini aniq belgilaydi.

Printsiptial jihatdan butunlay boshqa tahrif A.Solomonga tegishli. Uning fikricha, konsept – bu konkret hayotiy tushunchalar asosida hosil bo'lgan abstrakt bo'lgan ilmiy tushuncha.¹¹ Bunday yondashuv S.D.Katsnelg'son fikriga mos keladi, yahni izohli lug'atlarda beriladigan kundalik hayotdagi bilimlarni shakliy va mazmuniy birlamchi tushunchalar bilan moslashni ikkinchi – ilmiy, yahni entsiklopedik dug'atlarda beriladigan bilimlarga qaramaqarshi qo'ygan. A.A.Potebnyaga ko'ra bunday bilimlarni tabaqalash so'zni yangi va qadimgi ma'nosini bir biriga qarama qarshi qo'yishga tayanadi. Kognitiv lingvistikada qabul qilingan modelg' «tasavvur – odatiy tushuncha» hozirgi «tasavvur – odatiy tushuncha – ilmiy tushuncha» Shakliga keltirilmoqda. Odatiy va ilmiy tushunchalar orasidagi farq odatiy tushuncha darajasida o'z tajribasini tartibsiz ravishda umumlashtirishda va u o'z navbatida ilmiy tushuncha darajasida deduktiv va induktiv ishlatilishida aks etadi. Albatta bu darajalar orasida oraliqdagi hodisalarni topish mumkin. Mental mohiyat ham bor, ular hali tassavur ham emas, tushuncha ham emas. Konseptni bunday talqin qilinishi o'z navbatida mantiqiy – semantikdir.

Bizningcha asosli fikr quyidagicha, konsept tushunchaning o'rinbosari, u «hosil bo'lishi mumkin bo'lgan tushunchaga nishon» hamda «insonni avvalgi tajribasining aks sadosi».¹² Boshqacha qilib aytganda konsept lug'atlarda berilgan kollektiv emas, individual mazmunga ega. Konseptlar yig'indisi biron bir xalq, albatta shu tilning konseptosferasini hosil qiladi va o'z navbatida dunyoning lisoniy manzarasi deb hisoblanadi.

Konsept tushunchasiga (madaniy konseptga) lingvomadaniy yondashuv deganda biz konseptni madaniyatning bazaviy birligi, uning kontsentrati deb qabul qilamiz. Yu.S.Stepanov yozishicha, «konsept tizimiga mavjud barcha madaniyatlarga taalluqli faktlar, - uning bosh ko'rinishdagi shakli (etimologiya); tarixni mazmun-mohiyatini asosiy xususiyatlarigacha qisqartmalari; zamonaviy assotsiatsiyalar; baholar va h.» [Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.С.46]. Konseptlar ko'p hollarda ilmiy lisoniy manzaraga qarama-qarshi qo'yiladigan sodda lisoniy manzara bilan bog'lanadi, tadqiqotchilar bu holnida «amaliy falsafa tushunchalari» bo'lgan «haqiqat», «taqdir», «ezgulik» va h. haqida gapirishadi. «Kundalik hayot falsafasi bir necha omillarni o'zaro munosabati natijasidir, bular milliy urf-odat va folklor, din va g'oya, hayot tajribasi va san'at siymolari, his-tuyg'u va qadriyatlar tizimidir».¹³

V.P.Neroznakning fikricha, biz qachon milliy madaniyat konsepti haqida gap yuritamiz, qachonki boshqa tilga tarjima qilayotganimizda shu tilda biron bir konseptni aynan to'g'ri keladigan ekvivalenti bo'lgan so'z yo'q bo'lsa: «ekvivalenti bo'lmagan leksika, yoki odatda uni "tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar" deb ataladigan so'zlar - haqiqiy leksikondir, shu so'zlar

¹⁰ Залевская А.А. Психолингвистический подход к проблеме концепта // Методические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. –С. 39

¹¹ Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. 246

¹² Лихачев Д.С. Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.С.280-287

¹³ Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993. С. 3-6.

asosida fundamental milliy-madaniy konseptlarni ro'yxatini tuzish lozim».¹⁴ Konseptlarni o'rganishdagi bu yondashuv juda qiziqarli va juda ham obyektiv. Haqiqatdan ham, Gamlet rus madaniyati konseptini degan mavzuda munozara olib borish mumkin, ammo, masalan, «poryadochnost» - "insofililik" va «pohlost» - "razillik, qabihlik" so'zlari boshqa tilga o'girish juda qiyin.¹⁵ Konsept tushunchasiga lingvokognitiv va lingvomadaniy yondashuvlar bir-birini inkor etmaydi: inson ongida hosil bo'lgan mental Shakldagi konsept sotsiumning konseptosferasiga tiqish degani, yahni oxirgi intihosi bu madaniyatdir, konsept esa madaniyatni birligi sifatida jamoa tajribasi deb qabul qilinadi va u o'z navbatida individ yutug'i bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, bu yondashuvlar individga nisbatan vektorlari bilan farqlanadi: lingvokognitiv konsept – bu individual ongdan madaniyatga qarab yo'nalish, lingvomadaniy konsept – bu madaniyatdan individual ongga qarab yo'nalish. Bunday farqlar muloqotni generativ va interpretativ modellariga mos ravishda qarama qarshi. Bunda biz tashqi xarakter va ichki harakatga bo'linishini tadqiqotchilarga xos usuli deb bilamiz, aslida esa harakat butun yaxlit bo'lgan ko'p o'lchamli jarayondir. Lingvomadaniy yondashuv o'z navbatida komponentlari yaxlit bo'lgan madaniy konseptlarni konkretlashgan holda o'rganishdir. Bunda madaniya vakillari uchun qimmatli bo'lgan u yoki bu predmetlarga, hodisalarga, g'oyalarga munosabati inobatga olinadi. Odamlarni xulq-atvorini belgilaydigan qadriyatlar, eng qimmatli belgilar dunyoni lisoniy manzarasini eng muhim qismini tashkil qiladi. Bu qadriyatlar aniq bir butun matnda aks etmagan. Vaholanki etik kodekslar, yahni O'n Ahd kabilar mavjud, ammo ular qadriyatlar orasida juda kam sonlidir. Qadriyatlar madaniyatda uzilgan holda emas, balki bir biri bilan chambarchas bog'langan va ular dunyoviy manzarani qadriyatlarini tashkil qiladi (lisoniy manzarani bir qismini). Lingvistikada ular madaniy konseptlar sifatida tavsif qilinadi, yahni u yoki bu til Shaklida predmetlashgan jamoa ongida paydo bo'lgan ko'p qirrali, madaniy-ahamiyatli ijtimoiy-psixologik yangiliklardir.

Konseptda eng muhim tomoni – bu « uzluksiz madaniy-tarixiy borliqda mavjud bo'lgan ko'p qirrali va diskretli yaxlit mazmunidir va shuning uchun bir predmet soxasidan ikkinchi soxaga o'tadigan madaniy translyatsiyada (va kulturogen) joylashganligidir».¹⁶ Madaniy konseptlarda bizni fikrimizcha, eng kamida uchta tomonlari bor – obraz (timsol), tushuncha va qadriyat. Shu ma'noda tahkidlash mumkinki, madaniy konseptlar dunyo manzarasini belgilovchi oppozitsiyaga asos bo'lib xizmat qiladi. Ularni farqi birliklarni sonida: oppozitsiyalarni bazasini soni chegaralanganligi, madaniy konseptlarning soni yetarli darajada ko'p bo'lishi mumkin. Bu yondashuvning qimmatli tomoni shundaki, u konseptni samarali tavsifida va o'rganishida psixologik nuqtai nazari asosida tushunishda. madaniy konseptning timsoliy tarkibi psixolingvistik fenomen tarzida konseptni pertsetiv va kognitiv tomonlari korrelyatsiyaga kirishida, ko'rib chiqilayotgan hodisalarda mantiqiy mazmuni tilda namoyon bo'ladi (bunda konseptning ma'no tomonini fatualli deb nomlasa bo'ladi).¹⁷

¹⁴ Нерознак В.П. От концепта к слову: к проблеме филологического концептуализма // Вопр. филологии и методики преподавания иностранных языков. Омск, 1998. С-86

¹⁵ Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.С.94-97,216-135

¹⁶ Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты. Вып. I. Архангельск, 1997.С.11-35

¹⁷ Slyshkin, Gennady G. (2001). Kontseptologicheskiy analiz institutsional'nogo diskursa (Conceptual analysis of institutional discourse). Moscow: Shkola. P-78

Konseptni tushunish uchun taklif qilinayotgan integral yondashuv shu mental mazmunini turli talqin qilinishida tizimga keltirish imkonini beradi.

Shuni takidlash kerakki, madaniy konseptlar – mazmunan bir xil bo'ladigan hodisa emas. Birinchi navbatda ular jamiyatdagi u yoki bu ijtimoiy qatlarga tahlul qilinishi bilan ajralib turadi. Boshqacha qilib aytganda, agar jamiyatda ijtimoiy guruhlar aniq ajralib chiqqan bo'lsa, shu guruhlarini konseptosferasi ham mavjud. Etnik xususiyat ajralgan holda mavjud boshlmaydi, ammo ijtimoiy jarayonda ifodalanadi. Jiddiy gapirsak, individuumni sotsioetnik o'zini anglash tushunchasi mavjud, va bu hodisada madaniy konseptlar ajralib turadi. Shubhasiz, gap tilni vulg'gan ijtimoiylashuvi xaqida gap ketmayapti, biz rus yoki ingliz erkak va ayollari, yosh va qarilari, ishchi va bankirlari turli tillarda muloqot qilishadi deb hisoblamaymiz, ularni konseptosferalari sezilarli holda tushunchalar, asosan lug'ataviy ma'nolarida, nuqtai nazarida kesishadi, ammo konseptlar mos kelmaydigan soxalar xam yo'q emas. Individual, mikroguruh, sinflar (va boshqa makroguruhlar) va umummilliy konseptlarni o'zgarishi – bu sotsiologiyani istiqbolli vazifasidir. Shunday qilib, sotsiologiyani nuqtai nazaridan madaniy konseptlarni eng kamida uch turga bo'lish mumkin: etnomadaniy, sotsiomadaniy, individual – madaniy. Boshqacha qilib aytganda, butun etnomadaniyat, lingvomadaniyat ichidagi u yoki bu guruhlar, va, albatta, individum uchun dolzarb bo'lgan yangi hosil bo'lgan mental tushunchalar bor. Konsept tushunchasini bunday talqin qilishda turli yondashuvlarni birlashtirish imkonini beradi.

Rus etnomadaniyat konseptiga misol qilib "saxiylik"ni olish mumkin – o'zining vositalari, boyligi bilan boshqalar bilan bo'lishi qobiliyati (BTS); bu qobiliyat boshqa xalqlarda ham bor, ammo bu xususiyatni muhimlik darajasi va ongli ravishda tahqiqlash kerak bo'ladigan vaziyatlardagi tahqiqlashlar yo'qligi (mehmondo'stlik sharoitiga mansub bo'lgan tahqiqlashlar) - bu konseptni rus madaniyatining o'ziga hos tanilgan belgisiga aylantiradi. O.A.Leontovich fikricha, amerikaliklarni lingvomadaniyatini mazmun-mohiyatini belgilovchi eng muhim konseptlar qatoriga mental bo'lgan yangiliklar «self», «privacy», «challenge», «efficiency» kiradi. Masalan, challenge so'ziga «Jizn i kultura SSHA» (AQSH ni hayoti va madaniyati) lingvomamlakatshunoslik lug'atida shunday tahrif berilgan: 1) vazifa; 2) muammo; 3) sinov; 4) chaqiruv . Bu so'z – amerikaliklarni milliy xarakterini tushunishda eng muhim so'z; u jasoratni, o'zini sinash uchun o'zini xavf-xatarga borishga tayyor turish, qaltis sarguzashtlar ruhi, raqobatga intilish va hokazolarni bildiradi.¹⁸

Rus lingvomadaniyatida mavjud bo'lgan ijtimoiy konseptga "rahm - shafqat" misol bo'ladi – ma'no jihatidan keksa yoShdagilar ongida bog'langan; sevish, rahm qilmoq, bunda rahm qilmoq hamdardlik tuyg'usi deb anglanadi, keksa yoShdagilarga xos bo'lgan hamdardlik tuyg'usi bilan birov bilan bog'langanlikni birligini bildiradi, bu hayratomuz narsa emas, betashvish yoShlik xursandchilikga qaratilgan, odatda faqat xursandchilik bilan yashayotgan odam beshafqat bo'ladi. Ingliz tilida gaplashadigan xalqlar madaniyatida keksalarga bog'langanlik uncha namoyon bo'lmaydi, keksalarga nisbatan hamdardlik tuyg'usini ko'rsatish ularga nisbatan kamsitish tuyg'usini bildiradi.

Sotsiomadaniy kontseplar turlidir. Yoshiga nisbatan katta odamlar guruhini birlashtiruvchi, genderli, kelib chiqishi, hamda u yoki bu submadaniyatning kichik guruhlariga mansubligini bildiruvchi – uyushmalardan to oilalargacha hammasi konseptlar qatoriga kiradi. Individual

¹⁸ Леонтович, О. А. Методы коммуникативных исследований / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2011. – 224 с

konseptlar juda ham turli tumandir, bu yerda u yoki bu yozuvchi va faylasufga mansub bo'lgan tayanch iboralarda ifodalangan individual mualliflarning konseptlarini misol keltirish mumkin. Masalan, Arseniya Tarkovskiyni lirik matnlarida uchraydigan «trava» (o't - o'lan) so'zi umumtilshunoslikdagi ma'nosi bilan bir qatorda ma'nosi kengayib, Shoirni ijodini sug'oradigan kuch simvoli bo'ldi, anglash manbai keyinchalik esa insonni hayot yo'lini oxiridagi xotira belgisiga aylandi (CHerkasova, 1992). Shunga e'tibor berish kerakki, individual konseptlar har qanday shaxsni konseptosferasini bo'linmas qismi hisoblanadi. Ammo agar konseptlarni individual tomoni dominant bo'lsa, u holda muloqot juda ham qiyin o'tadi. Haqiqatdan ham, biz falsafiy va poetik matnlarda individual ma'noni fahmlab olishimiz kerak.

Individual konseptlarni boshqa ma'noda - u yoki bu shaxsni psixotipini aniqlaydigan konsept sifatida ko'rib chiqish mumkin, masalan, boshqa bir odamlar uchun tinchlik, ko'ngilxotirjamlik, sarishtalik, boshqalar uchun esa - kurash, sarguzashtlar, tavakkalchilik aktuallik kasb etadi. Bunday individual konseptlar biron bir ijtimoiy guruhning xulq-atvorini dominant bo'ladi va sotsiomadaniyat konseptiga aylanadi. Muayyan tarixiy sharoitda ular etnomadaniyat konseptiga aylanadi. Bu holat teskari ham bo'lishi mumkin - kollektivni til ongida konseptni mohiyatini asta sekin so'nishi, misol uchun beozorlik konsepti muloyimlik, kechirimlilik, itoatkorlikdeb tushuniladi. Zamonaviy lingvomadaniyatda bu xususiyat diniy hayot tarzida taajjub bilan qabul qilinadi. O'tgan davrlarda beozorlik konsepti kollektiv ongida "kekkeygan" tushunchasiga qarama-qarshi konsept sifatida faol qo'llangan.

Bundan tashqari konseptlar obyektini belgilash nuqtai nazaridan turdosh emas. Bir tomondan, «duha» (qalb), «zloradstvo» (ichiqoralik), «logos», boshqa tomondan, - «matreshka» (matreshka o'yinchoq), «kolobok» (bo'g'irsoq), «podhezd» (kirish). S.G.Vorkachevni fikricha, biz konsept haqida gapirganimizda abstrakt majdudotlarga nisbatan ishlatamiz, predmetlar konsept belgisiga kirmaydi.¹⁹ Bu taklifga qo'shilish mumkin, ammo «matreshka» - bu yog'ochdan yasalgan oddiy qo'g'irchoq emas, balki rus xalqining an'anaviy madaniyati bilan tanish bo'lgan odamlarni bir qator kechirmalardir. Bir qarashda «predmetli konsept» bir-birini inkor etadigan bo'lsa ham, biz til ongida ba'zi bir predmetlar madaniy ahamiyatga ega bo'lgan ma'no qatorida assotsiatsiya hosil qilsa konsept mavjud deya olamiz.

References:

1. Gile, D. Basic concepts and models for translator and interpreter training / D. Gile. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1995.
2. Miller G.A. Images and models, similes and metaphors // Metaphor and Thought. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
3. Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. "Sangzor" nashriyoti. Jizzax -2006. 21-b
4. Slyshkin, Gennady G. (2001). Kontseptologicheskiy analiz institutsional'nogo diskursa (Conceptual analysis of institutional discourse). Moscow: Shkola.
5. Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993.

¹⁹ Воркачев С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа. Краснодар: техн. Ун-т Кубан. Гос. Ун-та, 2002. 142с

6. Воркачев С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа. Краснодар: техн. Ун-т Кубан. Гос. Ун-та, 2002.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1999.
8. Залевская А.А. Психолингвистический подход к проблеме концепта // Методические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2001.
9. Кондильяк И. Соченения. Т.1. М.: Мысль. 1980.
10. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1996.
11. Кубрякова Е.С. Концепт // Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1997.
12. Леонтович, О. А. Методы коммуникативных исследований / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2011.
13. Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М.: РАН. Ин-т языкознания, 1993.
14. Лихачев Д.С. Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
15. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во МГУ, 1979.
16. Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты. Вып. I. Архангельск, 1997.
17. Нерознак В.П. От концепта к слову: к проблеме филологического концептуализма // Вопр. филологии и методики преподавания иностранных языков. Омск, 1998.
18. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995.
19. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
20. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.